

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-5>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Джалилова Зарнигор Обидовна НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Madiyor Fatilloev SHANOV UD-DIN ABU ABDULLOH YOQUT IBN ABDULLOH AL-HAMAVIY AR-RUMIY AL-BAG‘DODIY HAYOT VA IJOD YO‘LI.....	11
3. Бакаев Нажмиддин Бакаевич ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ.....	15
4. Davlatova Muhayyo Hasnovna NUTQ TUZILMALARI MAZMUNIDAGI SEMANTIKA VA PRAGMATIKANING MUNOSABATI.....	21
5. Наширова Шахноза Буриевна ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ИККИ ТИЛЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРГА ЭҲТИЁЖНИНГ ОРТИШИ.....	26
6. Mirzayeva Aziza Shavkatovna ADABIYOTSHUNOSLIKDA INTERTEKSTUALLIK VA UNING ELEMENTLARIDAN BIRI IQTIBOS TUSHUNCHASI.....	34
7. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PHILOSOPHICAL ASPECTS PRESENTED IN IRIS MURDOCH’S NOVEL “THE SANDCASTLE”.....	39
8. Normurodov Oybek Berdimurod o‘g‘li SAYYID QOSIMIY VA TASAVVUF.....	44
9. Begmatova Dilnoza Muxtarovna, Mamayoqubova Shahlo Oblaqulovna OLIY TA‘LIM MUASSASI O‘QITUVCHI KASSIYASINI ARTTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI.....	49
10. Даниёрова Барчиной Абсаттаровна XIX-XX АСР ФРАНЦУЗ АДАБИЙ ЭРТАКЛАРИ.....	55
11. Кулдашова Н. Б. ТИЛШУНОСЛИҚДА ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ТАЛҚИНИ.....	60
12. Мухиддинова Дилафруз Мансуровна ПАРАДОКС БАТЛЕРА О МАШИНАХ.....	66
13. Nargiza Amirqulova INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI FRAZELOGIYASIDA QO‘SHMA SO‘ZLARINING YASALISHI.....	71
14. Zubaydova Nilufar Nematillaevna SYNTACTIC LINKS CREATED BY PROFESSOR A.M. MUKHIN.....	77
15. Kushatova Nargiza Rustamovna H. G. UELLS VA OLDOS HAKLINING ILMIY FANTASTIKA JANRIGA QO‘SHGAN HISSASI VA UNING QISQACHA TAHLILI.....	83
16. Шохсанам Мухаммаджонова ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИК МАТНЛАРИНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	87
17. Ergashova Vaxora Sayfillo qizi O‘ZBEK VA ITALYAN BOLALAR ADABIYOTIDA QAHRAMONLAR XARAКТERLARINING QIYOSIY TAHLIL METODI ASOSIDA YORITILISHI.(J.RODARI VA X.TO‘XTABOYEV IJODI ASOSIDA).....	93
18. Муротова Дилноза Хасан қизи УЗР СЎРАШ НУТҚИЙ АКТИНИНГ ТУРЛИ КОНЦЕПТОСФЕРАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ.....	97
19. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	102

20. Сабина Авазжоновна Махмудова Ж. ОЛДРИЖНИНГ «I DON’ T WANT HIM TO DIE» (“МЕН УНИНГ ЎЛИШНИ ХОҲЛАМАЙМАН”) РОМАНИДАГИ “ЎЗИНИКИ /БЕГОНА” КОНСЕПТУАЛ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИГИНИ “БОШҚА – ЎЗИНИКИ – ДЎСТ” ТРИАДАСИГА АЙЛАНТИРИШ.....	108
21. Dalieva Madina Khabibullaevna THEORETICAL FEATURES OF POLYSEMY IN LINGUISTIC TEXTS.....	114
22. Кулиева Дилшода Алижон кизи “КОДЕКС КУМАНИКУС” ҚЎЛЁЗМАСИ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ.....	121
23. Ашуров Мўмин Умаржонович КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ЯНГИ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ВА УНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ....	130
24. Ҳамраев Дилшод Ҳамдамович “ТАРКИБАДАХШОН” ДОСТОНИ СЮЖЕТИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА БАДИИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	137
25. Mahkamova Shohida Rahmatullayevna TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA KLASTER TIZIMI.....	143
26. Қурбонов Бобур Чоршанбиевич “МАЖОЛИС УН-НАФОИС”НИНГ ДАРИЙ ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА.....	147
27. Умед Караев ЭНГ ҚАДИМИЙ АДАБИЙ ЁДГОРЛИКЛАР АЙРИМ НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА.....	152
28. Пулатова Диёра Фарход кизи ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	160
29. Расулева Нигина Алишеровна ҒАРБ ВА ХИТОЙ АДАБИЁТИДА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКА ЖАНРИ: ЎХШАШЛИК ВА МУШТАРАКЛИК.....	169
30. Астанова Гулнора Аминовна МИСР ҲИКОЯТЛАРИДА ШАРҚОНА МЕНТАЛИТЕТ.....	176
31. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА “WAR”.....	182
32. Саримсоков Сирожиддин Шойзоқович АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАНИНГ ТАВСИФИ ХУСУСИДА.....	193
33. Хотамова Парвина Илхомовна ҚАРДОШ БЎЛМАГАН ТИЛЛАР ТИЗИМИДА СУБСТАНЦИАЛ ПОСЕССИВ ВА КВАЛИФИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМАЛАРНИ ФАРҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Умед Караев

Сурхондарё вилояти ХТХҚТМОҲМ

“Тилларни ўқитиш методикаси” кафедраси катта ўқитувчиси,
Термиз давлат университети тадқиқотчиси. u_karaev@mail.ru;

ЭНГ ҚАДИМИЙ АДАБИЙ ЁДГОРЛИКЛАР АЙРИМ НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7038284>

АННОТАЦИЯ

Мақолада энг қадимий адабий ёдгорликлар айрим намуналари ва форс-тожик ва ўзбек адабий алоқалари тарихи ҳақида сўз юритилган. Қадимий туркийлар ва суғдийларнинг сиёсий, савдо-иқтисодий, маданий ҳамкорликлари тарихи ҳақида қатор тадқиқотлар олиб борилган. Адабиётшуносларимиз томонидан тайёрланган дарслик ва ўқув қўлланмаларда суғдий адабиётга доир қисқа шарҳ, аниқроқ қилиб айтганда “Рустам” эпоси ҳақида айрим маълумотларни топишимиз мумкин. Лекин ўтган асрда Хитойнинг Дунхуан минтақасидан топилган суғдийлар адабиётининг бошқа намуналари адабий алоқалар нуқтаи назаридан мукамал тадқиқ қилинмаган.

Таянч сўз ва иборалар: адабий ёдгорликлар, суғдийлар адабиёти, эпос, қиссалар, таржима, адабий алоқалар, адабиёт тарихи, таъсир.

УМЕД КАРАЕВ

старший преподаватель кафедры “Методики преподавания языков” Сурхандарьинского регионального центра повышения квалификации и переподготовки сотрудников народного образования, научный сотрудник Термезского государственного университета. u_karaev@mail.ru

О НЕКОТОРЫХ ОБРАЗЦАХ ДРЕВНИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются некоторые образцы литературных памятников и история персидско-таджикских и узбекских литературных связей. Проведен ряд исследований по истории политического, торгово-экономического и культурного сотрудничества древних тюрков и согдийцев. В учебниках и методических пособиях, подготовленных нашими литературоведами, мы можем найти краткий обзор согдийской литературы, а именно, некоторые сведения об эпосе «Рустам». Но другие образцы согдийской литературы, найденные в Дунхуанском регионе Китая в прошлом веке, не были тщательно исследованы с точки зрения литературных связей.

Ключевые слова и фразы: литературные памятники, согдийская литература, эпос, рассказы, перевод, литературные связи, история литературы, влияние.

Umed Karaev

senior lecturer of the Department of “Methods of Teaching Languages”
Surkhandarya Regional Center for Advanced Training and Retraining of Employees of
Public Education, researcher at Termez State University. u_karaev@mail.ru

ABOUT SOME EXAMPLES OF ANCIENT LITERARY MONUMENTS

ABSTRACT

The article discusses some examples of literary monuments and the history of Persian-Tajik and Uzbek literary ties. A number of studies have been carried out on the history of political, trade, economic and cultural cooperation between the ancient Turks and Sogdians. In the textbooks and methodological manuals prepared by our literary critics, we can find a brief overview of Sogdian literature, namely, some information about the Rustam epic. But other examples of Sogdian literature found in the Dunhuang region of China in the last century have not been carefully studied in terms of literary connections.

Key words and phrases: literary monuments, Sogdian literature, epic, short stories, translation, literary connections, literary history, influence.

Одатда гап ўзбек ва форс-тожик адабий алоқалари тарихи ҳақида кетганда биринчи навбатда Ҳирот адабий муҳити эсга олинади. Дарҳақиқат, бу давр икки халқ адабий ва маданий алоқалари энг авж нуктаси ҳисобланади. Бу даврда ижодий ҳамкорлик, таъсирланиш ва пайравлик қилиш туфайли энг сара асарлар яратилди, кейинги ижодий ҳамкорликлар учун йўл очиб берилди. Кўп асрлик тарих гувоҳ, ўзбек ва тожик халқлари Марказий Осиёнинг жаннатмонанд ҳудудида елкама-елка яшаб, бир дарёдан сув ичиб, шу ўлкани обод қилиб, маданият ва санъатини ривожлантириб, дунё тамаддунига улкан ҳисса қўшиб келган. Бу халқларнинг турмуш тарзи, урф-одатлари, маданияти муштараклиги ҳақида ўнлаб мисол келтириш мумкин.

Ўрта асрлардаги ўзбек ва форс-тожик адабий алоқалари ҳақида фикр юритишдан олдин бу ҳамкорликлар қандай пойдевор устида қурилгани атрофида ҳам тўхталишимиз лозим. Чунки Ҳирот адабий муҳити аждодлар адабий меросига янги руҳ берган, мавжуд бўлган адабий анъаналарни умрбоқийлигини таъминлаган ва кейинги авлодларга ижобий таъсир кўрсатган бир мактаб сифатида ном қозонган. Ёнма-ён яшаган халқларнинг қадимдан маданий, иқтисодий ва ижтимоий соҳаларда бир-бирларидан таъсирланишлари туфайли мисли кўрилмаган бир маданият вужудга келганки, кейинги даврлардаги алоқалар учун муносиб замин ҳозирлаган. Энг қадимий адабий намуналарини ўрганиш учун олиб борилган тадқиқотлар бунинг ёрқин далилидир.

Н. Маллаевга ўхшаган адабиётшунослар томонидан адабиёт тарихини олти даврага бўлиб ўраниш тавсия этилгани ҳам бежизга эмас эди. Айни шу тавсия асосида Р. Воҳидов, Ҳ. Эшонқулов ҳаммуаллифлигида нашр этилган “Ўзбек мумтоз адабиёти тарихи” ўқув қўлланмасида таъкидланганидек, “ўзбек мумтоз адабиётини муайян тарихий жараёнлар асосида даврлаштириб ўрганиш у ҳақда маълум умумлашма-хулосалар чиқаришга имкон яратади” ва “бадий адабиётнинг ижтимоий-эстетик моҳият касб этиши, унга турли адабий оқимларнинг таъсири, улар ўртасидаги фикрлар кураши, ранг-баранг ва хилма-хил жанрлар тараққиёти, муайян даврда яратилган бадий асарларнинг тил хусусиятлари ҳамда сўз санъатининг бошқа тамойилларини назарда тутиб ўзбек адабиёти тараққиёт жараёнларини тарихийлик нуктаи назаридан даврлаштириш мақсадга мувофиқ саналади” [3, 10].

Н. Маллаев томонидан тақдим этилган дарсликларда ана шу тамойилга қатъий риоя қилинган. Мисол учун 1965 йилда нашр этилган “Ўзбек адабиёти тарихи” дарслигида Марказий Осий халқлари устуралари, халқ оғзаки ижоди, зардуштийлик динидан қолган ёдгорликлар, Гаршосп (Н. Маллаевда Гершасп), Сиёвуш, Рустам қаби қаҳрамонлар ҳақидаги қиссалар ҳақида сўз юритилиб, суғдий адабиёти хусусида, аниқроғи суғдийларга тааллуқли Рустам эпосида унинг қаҳрамонликлари қандай тасвирланганлиги ҳақида маълумот берилган

[6, 53]. Мустақилликдан кейин Р. Воҳидов ва Ҳ. Эшонқулов томонидан тайёрланган “Ўзбек мумтоз адабиёти тарихи (Энг қадимги даврлардан XIV аср охиригача)” номли кўлланмада ҳам энг қадимий давр адабиётига оид маълумотлар ўрин олган [3, 17 – 25]. Модомики адабиёт тарихини ўрганишни энг қадимий даврлардан бошлар эканмиз, адабий алоқалар тадрижий тараққиёти илдизини ҳам ўша даврлардан излашимиз керак. Бу мавзуда узоқ йиллар изчил тадқиқот олиб борган таниқли олимимиз Р. Воҳидов томонидан машҳур шарқшунос И. Брагинский илмий хулосаларига асосан таъкидланганидек, форс-тожик ва ўзбек адабиётлари ўртасида шаклланган адабий алоқа ва ўзаро таъсирнинг куртаклари V асрга, қадимий ёзма ёдгорликларга бориб тақалади [2, 45].

Аммо бу бошқа тадқиқотларда уч давр адабий алоқаларинг авж нуктаси сифатида эътироф этилган. Шу нуқтаи назардан келиб чиқиб қуйидаги уч давр ҳақида муфассалроқ мулоҳаза юритиш мақсадга мувофиқдир:

1. Қадимги даврдаги адабий алоқалар;
2. Милодий 10-12 асрлар;
3. Ҳирот адабий муҳитидаги адабий алоқалар.

Ислом дини кириб келишидан олдин туркийлар ва суғдийларнинг сиёсий, иқтисодий, маданий ҳамкорликлар ҳақида кўп тадқиқотлар олиб борилган. Бу мавзу асосан тарихшунослик нуқтаи назаридан таҳлил қилинган. Тарихчиларимиз томонидан суғдийларнинг Буюк ипак йўлида фаолият бошлаб, савдо колониялари ташкил этишиб, ўтроқ ҳамда кўчманчи маданиятларини ўзаро яқинлаштирганлари эътироф этилган [7, 5]. Бу ва бошқа тадқиқотларда суғдийлар турмуш тарзи, тарихи ҳақида изланишлар олиб борган В.В. Бартолд, К.К. Рисбергенова, Т.Х. Мирбобоева, Э. В. Ртвеладзе, О.П. Кобзева, Ў. Мавлонов ва А. Хўжаев каби олимлар исмлари зикр этилади. Бошқа томондан мавзуга тилшунослик, адабиётшунослик маънавий-маданий меросни тадқиқ этиш жиҳатидан ёндашилса, ҳали талай ишлар амалга оширилиши лозимлиги аён бўлади. Агар “Ўзбек халқи шаклланиш жараёнида Ўрта Осиёнинг шарқий эроний тилли, жумладан, суғдий этник компонентининг салмоқли ўрни борлиги”ни, “узбекларнинг ўз томири, бош илдизи икки тилда сўзлашувчи этник қатламларнинг (суғдий ва туркий) қоришуви натижаси эканлиги” [1,5], “туркигуй узбекларнинг асосий илдизларидан бири, ўқ томири эронзабон суғдийлар, бохтарийлар, хоразмийлар ва сак қабилалари эканлиги” [1,6] каби нуқтаи назарлар мавжудлигини инобатга оладиган бўлсак, мазкур масалага тилшунослик, адабиётшунослик ва ўзаро таъсир нуқтаи назаридан ҳам баҳо берилиши зарур.

Тарихий тадқиқотлардан маълумки, Олтой турклари қўшинлари Ўрта Осиёдаги қудратли эфталитлар давлатини мағлуб этиб, Сосонийлар сулоласи ҳукмронлик қилган Эроннинг қудратли давлати билан алоқа ўрнатганлар. Ўша давр минтақалараро ҳар томонлама алоқа ўрнатиш учун муносиб шароит яратганди. Пол Пеллио суғд тили Марказий Осиёда милодий биринчи мингйилликнинг байналмилал тили (*lingua franca*) бўлганлигини [15, 13], Ричард Фрай эса Суғдийларнинг араблар ҳужумидан беш юз олдин Хитой билан яхши садо алоқаларини ўрнатганликларига ишора қилган бўлсада [13,75], минтақадаги маданий, иқтисодий-тижорий алоқалари янги босқичга кўчиши айнан ана шу даврга тўғри келади.

Таниқли археолог ва шарқшунос Л. Кизласов ўзининг “Эроний ва туркий халқларнинг ўрта асрлардаги тарихий ва маданий ўзаро таъсири (тил, ёзув, дин)” номли мақоласида биринчи марта Еттисув (Семиречье) ва Суғд туркий хоқонлар ҳукмронлиги остида ўтганлиги, худди шу VI асрда Хитойнинг пойтахти Луоян (Лоян)да биринчи форс элчихоналари очилиб, Ғарб давлатлари билан ипак савдоси шартномалари тузилганлиги, турли Хитой қиролликлари ва Эронни Буюк Ипак йўли боғлагани, тадбиркор ва савдо-сотикда билимдон Суғдийлар савдо алоқалари мустаҳкамланишига қўшган улушларига ишора қилиб, монийлик таълимоти пешволаридан бири – Маниах бошчилигидаги турк-суғд элчилар ҳайати томонидан 568-йилда хоқон ва Византия императори Юстин II (565-578) ўртасида Ипак йўлини Хуросон ва Кавказ орқали ғарбга қараб кенгайтириш тўғрисида битим тузилганлиги ҳақидаги маълумотларни келтирган. Хоқон исми манбаларда Дизавул [5,6] ёки Силзибул шаклларида

учрайди. (Э. Ртвеладзе турколог Л. Гумилёвга иқтибосан у турк ҳоқони Истемихонга ўхшашлигини таъкидалаган [8, 375]. А. Отахўжаев эса ҳоқон исмини Истами ябғу шаклида берган [7, 11]). Л. Кизласовга кўра, Европа ва Шарқий Осиё цивилизацияларини биринчи марта боғлайдиган мисли кўрилмаган савдо йўли ишга туширилгани Жанубий Сибирдан чиққан турғеш ва қарлук халқлари, шунингдек, эронийзабон суғдийлар орасида Марказий Осиё ва Еттисувнинг турли жойларида яшайдиган уйғурлар маданиятининг ривожланишига туртки бўлди. Бу воқеалар эроний ҳамда туркий тиллар ўртасидаги фаол алоқанинг бошланиши эди.

Туркий ва эроний халқларни бир-бирига яқинлаштирган омиллардан яна бири суғдийларнинг диний эътиқодлари ва унинг таркий халқларга таъсири эди. Суғдийларнинг етакчи дини бўлган зардуштийлик суғд колониал ҳаракати орқали минтақага тарқалган [7,48]. Л. Кизласов, А. Отахўжаев, Комрўз Хусравий Жовид ва бошқа тадқиқотчилар суғдийлар на фақат зардуштийлик, балки буддавийлик, насронийлик динлари, монийлик таълимоти билан билан туркий халқларни таништирганларини таъкидлаганлар. Эронлик тадқиқотчи Комрўз Хусравий Жовид ўзининг “Эронийлар ва туркларнинг маданий алоқалари (Қадимий замонлардан Салжукийларгача)” номли асарида минтақанинг географик хусусиятлари, этник таркиби, диний таълимотлар хусусида сўз юритиб, эроний ва туркий халқларнинг марҳумларни дафн этиш маросимлари ўхшашликлари ҳақида ҳам қизиқарли маълумотлар берган [11,115].

Ўзаро таъсир натижасида минтақа маданий-маънавий ҳаётида ҳам катта ўзгаришлар юз берган эди. Бунга илова суғдийларнинг туркларга таъсирини биринчи навбатда қадимий туркий битикларда суғд алифбосидан фойдаланганлигида кўришимиз мумкин. Суғдийлар туркий халқлар ўртасида ўз маданиятлари, санъатлари, ёзувлари ва урф-одатларини тарғиб қилишган. Илк турк ҳоқонлигида расмий алифбо ва давлат тили суғд ёзуви ва суғд тили бўлган[5,5].

Эронда суғдшунослик, суғд тили ва адабиёти соҳасида кўп йиллик илмий тадқиқот олиб борган, “Суғдий-форсий-инглизча” луғат дунёга келишига беқиёс ҳисса қўшган эронлик тадқиқотчи Бадруззамон Қарибга кўра, суғдлардан диний манбалар қаторида айрим адабий намуналар ҳам сақланиб қолган. Юқорида таъкидланганидек, Н. Маллаев, Р. Воҳидов ва Ҳ. Эшонкуловлар томонидан тайёрланган дарслик ва ўқув қўлланмаларда мифологик илдизларга эга “Рустам” эпоси ҳақида қисқа маълумот берилган. Бадруззамон Қариб хулосаларига таяниб, яна шуни илова қилиш керакки, бу намуна Хитойда буддавий матнлар мажмуаси ичидан топилган бўлса ҳам, мазмун жиҳатидан бошқа буддавий матнлардан ажралиб туради ва шарқий-эроний халқлар мифологик эпосларидан бири сифатида тавсифланган. У бир мустақил дoston бўлиб, унда Будданинг фалсафий қарашларидан таъсири мутлақо сезилмайди деб таъкидлаган Б. Қариб[14,44]. Бу ёдгорликнинг топилиши ва ўрганилиш жараёни ҳам диққатга сазовор. 1900 йилда Хитойнинг ҳозирги Гансу провинсияси Дунхуан минтақасида ғорлардан бирида қазилар ишлари олиб борилайтган пайтда 900 йил давомида эшиклари очилмай келган қадимий китобхона топилган. 1907 йилда Марк Аурел Стейн суғдий матнларинг бир қисмини Британияга ва кейинчалик европалик сайёҳ донишмандлардан бошқа бири Пол Пеллио томонидан Францияга олиб кетилган. Б. Қариб берган маълумотга қараганда, ҳозир унинг бир саҳифаси Париж ва яна бир саҳифаси Британия кутубхонасида сақланмоқда. Мифологик бу қахрамон ҳақидаги суғдийлар қиссаси “Шоҳнома” ё бошқа китобларда айнан ўрин олмаган бўлсада, унда қахрамон кийими йўлбарс териси ва отининг исми Рахш эканлиги гап Рустам ҳақида кетаётганига шубҳа қолдирмайди [14,46].

Рустам ҳақидаги эпос таржимаси Британия музейидаги иккинчи қисми таржимаси билан бошланган. Уни Ҳ. Рейхелт 1931 йилда суғд ёзувидаги бошқа ёдгорликлар қаторида олмон тилига таржима қилган. 1940 йилда эса, ҳинд-европа тиллари бўйича машҳур мутахассис, лингвист олим Э. Бенвенист Франция кутубхонасидаги биринчи бетни иккинчи бети билан бирга франсуз тилига таржима қилган ва “Суғдий матнлар” тўпламида нашр этган [14,46]. Ниҳоят В. Ҳеннинг Бенвенист нашри ҳақида ёзган мақоласида унинг парчалар бир-бирига мос эмас мазмунидаги фикрларини рад этиб, икки намуна бир матн эканлигини

исботлаган. Суғдий эпос доктор Эҳсон Ёршотир томонидан форс тилига таржима қилинган ва “Меҳр” журналининг 1331 ҳ.ш. йил 7 сонидан кенг оммага тақдим этилган.

Ўша давр адабиёти услуби билан яхшироқ танишиш учун мазкур дoston таржимасини келтириш мақсадга мувофиқдир. Н. Маллаев, Р. Воҳидов, Ҳ. Эшонқуловлар мазмунуни қисқартириб, эркин таржима қилиб, дарслик ўқув қўлланмасига киритганлар. Дoston, юқорида таъкидланганидек, икки қисмдан иборат.

Биринчи қисм:

“...Девлар дарҳол шаҳарга қочиб кетдилар. Рустам ҳам уларни шаҳар дарвозасигача қувиб борди. Уларнинг кўпи оёқ остида қолишдан ўлдилар. Минг (киши) + қийинчилик билан + шаҳарга киришига муваффақ бўлди.

Улар дарвозаларни ёпдилар. Рустам катта шухрат билан қайтди. Яшил яйловга борди, тўхтади, эгарни отдан олди, отни кўкаламзорга қўйиб юборди, кийимини ечди, овқат еди, тўйди, тўшак ёйди, чўзилди (ва) ухлаб қолди. Девлар аччиқланиб йиғилдилар, бир-бирларига дедилар: “Биз учун якка бир отликдан қочиб шаҳарда шундай паноҳ топганимиз шармандалик, катта шармандалик эди. Нега жанг қилмайсиз? Ё ҳаммамиз ўлиб, ҳалок бўламиз, ёки худолар ўчини тилаймиз”.

Урушдан омон қолганлар оғир зирҳ ва кучли қуроллар билан жиҳозландилар. + Зудлик билан шаҳар дарвозасини очдилар. Кўпи камончилар, кўпи отга миниб, кўпи аравага, кўпи филга, кўплари..., кўплари чўчқага, кўплари тулқиға, кўплари итға, кўплари илон ва эчкиэмарга миниб, кўплари пиёда, кўплари калхат ва кўришапалакка ўхшаб учиб борардилар. Кўпларининг боши настға ва оёқлари юқориға. + Улар бақирдилар + (ва) узоқ вақт ёмғир, қор, дўл (ва) кучли момақалдиқоғни кўзгатдилар. Яна оғиз очдилар (ва) ўт, аланға, тутун чиқариб, ботир Рустамни қидириб кетдилар...

Шунда зийрак Раҳи келиб Рустамни уйғотди. Рустам ўрнидан турди, дарров йўлбарс терисини кийиб, ўқдонини боғлаб, Раҳиға минди, девларға қараб шошилди. Рустам узоқдан девлар лашкарини кўриб, Раҳиға деди : — Кел, эй сардор, аста-секин қочайлик. Бир йўлини қилиб девларни ўрмон томон...

Иккинчи қисм:

... (олиб борайлик)”. Бу Раҳиға ёқди. Худди шу пайтни ўзида Рустам орқаға қайтди. Девлар буни кўришлари биланоқ дарҳол + ҳам отлик ва ҳам пиёдалар олға югурдилар, бир-бирларига дедилар.: “Энди сардорнинг иродаси синган (ва) у энди биз билан урушмайди. Уни қўйиб юборманг, ютиб юборманг, балки тириклайин қўлга олинг, унга оғриқли танбеҳ ва қаттиқ қийноқлар кўрсатамиз”. Девлар бир-бирларини ҳаяжонлантиришди. Ҳаммаси бақириб Рустамнинг орқасидан югуриб борди. Шу пайт Рустам қайтди ва девларға хужум қилди. Худди газабланган шер нахчирға, сиртлон подаға, қирғий қуёнға, типратикан аждаҳоға каби...”

Абулқосим Фирдавсийнинг “Шоҳнома”ни ўқиган кишилар гап ким ҳақида бораётганини дарҳол англайди. Услуб жиҳатидан, қисқабаёнлиги билан бошқа ёдгориклардан фарқ қиладиган бу матн тадқиқотчилар орасида жиддий баҳсларға сабаб бўлган. Аксар олимлар бу шарқий-эроний халқларға тааллуқли маҳаллий ривоят эканлигини эътироф этишган. Б. Қариб мазкур дostonнинг келиб чиқиши ҳақида И. Гершевич, А. Кристенсен, Й. Маркварт, Т. Нёлдек каби тадқиқотчилар фикр билдирганлари атрофида ҳам тўхталган. Тожикистонлик тадқиқотчи С. Муҳаммадий юқоридаги фикрларға таяниб, суғдий матндаги Рустам сак қабиласи ривоятдан олинган деган хулосаға келган [10, 133]. С. Муҳаммадий суғдий матндаги Рустам қаҳрамонликларини Абулқосим Фирдавсийнинг “Шоҳнома”сида ривоят қилинган Рустамнинг Мозандарон девлари билан олишуви ҳақидаги қисса билан ўхшаш томонлари борлигини аниқлаган. У, шунингдек, Ҳеродот томонидан келтирилган Ҳеракл (Ҳеркулес) ҳақидаги ривоят, Ҳераклнинг саклар ватаниға келиб қолиши, кетиш чоғида худудлар фарзандларига бўлиб берилиши эпизодини Абулқосим Фирдавсийнинг “Шоҳнома”сида жаҳон Фаридун томонидан ўғиллари Салм, Тур ва Эражға тақсимланиши ва “Рустам ва Сухроб” дostonидаги айрим эпизодларға ҳам ўхшатган [10, 135]. Бу мисоллардан Ҳеродотнинг Куруш (Кир) ва Тўмарис ҳақидаги ёзганлари тарихий воқеа эмас, аслида

маҳаллий бир ривоят бўлиши ҳам мумкин деган хулосага келиш мумкин. Буни “Шоҳнома”даги “Рустам ва Сухроб” достонидаги Рустамнинг тўронлик хотини Таҳминанинг исми Тумарис (қадимий эрон тилидан *Tahmirih* ва авесточа *Tahma-Rayiš*)га, Рустам ва Таҳминанинг фарзанди Сухроб исми эса Тумариснинг ўғли Спаргапис (*sparəya-paēsa*) га ўхшаши билан изоҳлаш мумкин. “Шоҳнома”да келтирилган “Рустам ва Сухроб” достонида буюк паҳлавон жангчи ўз фарзандини ўлдирди. Барча шоҳларни ёвуз шахслар сифатида кўрсатиладиган совет тарихнавислигида бу кисса бир тарихий воқеа сифатида келтирилган ва Ҳеродотнинг маҳаллий халқларни таҳқирловчи, фоҳишалик ва одамхўрликка айбловчи сўзларини [4, 216 хатбоши], Беросс, Ктесий, “Киропедия” муаллифи Ксенофонт берган маълумотни кўрмай қолишган.

Фирдавсийнинг “Шоҳнома” асари манбалари ҳақида шуни айтиш керакки, X асрда ёзилган «Шоҳнома» учун сосонийлар даври (III—VI асрлар)да паҳлавий тилида “Худойнома” номи билан ёзилган китоб манба бўлиб хизмат қилган. Бу китоб, Фирдавсий таъбири билан айтганда “донишманд деҳқон”, ислом динини қабул қилган зардуштий Ибни Мақаффаъ (Рўзбех) томонидан араб тилига таржима қилинган. Иккинчи манба сифатида лашкарбоши Абу Мансур Муҳаммад ибн Абдураззоқ Тусийнинг топшириғига кўра, 957 йил яратилган насрий “Шоҳнома” зикр этилади. Эътиборлиси шундаки, китоб учун материал йиғиш ишига Ҳирот аҳлидан бўлган Соҳ Хуросон ўғли, Систон (Қадимги номлари Сакистон, Сижистон)дан бўлган Яздондод Шопур ўғли, Нишопурлик Моҳуй Хуршед Баҳром ўғли, Тўслик Шодон Бурзин ўғли жалб қилинган. Буларнинг ҳаммалари қадимий Хуросон ҳудудларидан туғилиб ўсган шахслар ва бу исмларнинг бирортаси мусулмонча эмас. Шак-шубҳасиз улар зардуштий бўлганлар. Фақат улар паҳлавий тилда ёзилган китобларни ўқий олардилар. Фирдавсий 35 ёшида Бухоро ва бошқа жойларга сафар қилгани ҳам маълум. У ёзма манбалар қаторида эшитган ривоятларини ҳам йиғиб борган ва улардан фойдаланган. Бу фикрлардан шундай хулосага келиш мумкинки, Рустам ҳақидаги суғдий ривоят ҳам, “Шоҳнома”да нақл қилинган қахрамон саргузаштлари ҳам шарқий эроний халқлар дostonлари ҳисобланишади.

Ҳали бизда ўрганилмаган суғдий адабиётга мансуб кейинги матн ҳам Аурел Стейн ва Пол Пеллио томонидан Хитойнинг ҳозирги Гансу провинсияси Дунхуан шаҳридан Европага олиб кетилган ёдгорликлар ичидан топилган [15, 14]. Б. Қариб 1347 х. ш. йили урдибиҳишт ойида Шероз университети томонидан ташкил этилган “Қадимги Эрон ҳафталиги” анжуманида сўзлаган нутқида уч нозик қоғоз варақда ёзилган ва боши ҳам охири ноқис бўлган бу матн Париж миллий кутубхонасида сақланаётгани ва етишмайдиган қисми ҳам Стейн олиб келган матнлар ичидан топилгани, матн суғдий эканлиги илк бор Роберт Эдмон Гаутио томонидан аниқлангани, Лондонда топилган қисми Стейннинг *Serindia* тўпламида нашр этилгани, кейин у саҳифа Ҳ. Рейхелт томонидан таржима қилингани ва *Die Soghdischen Handschriftenreste des Britischen Museums* тўпламига киритилгани ҳақида маълумот берган. Суғдий матнни Э. Бенвенист кейинчалик қайта таржима қилгани ҳам маълум. Б. Қариб матннинг форсий таржимасига “Тилисми борон” (“Ёмғир тилсими”) деган ном танлаган. Бу ёмғир ёғмасдан курғоқчилик бошланса ёмғир чақириш билан боғлиқ маросим ўтказилишига бағишланган матн бўлгани учун унга шундай ном берилган. Халқ ичида “Суст хотин”, “Сут хотин”, “Сув хотин”, “Чала хотин” каби номлар билан танилган мавсимий маросим бор ва махсус оҳанг билан ўқиладиган қўйидаги қўшиқ барчага таниш:

Суст хотин, султон хотин,
 Кўланкаси майдон хотин.
 Ёмғир ёғдир, хўл бўлсин,
 Еру жаҳон кўл бўлсин,
 Майсалар кулок ёзсин,
 Суту қатик мўл бўлсин. [9,103]

“Суст хотин” маросимини ўтказиш тартиби асрлар давомида халқ оғзаки ижоди бир намунаси сифатида сақланиб келган. Маматқул Жўраевнинг “Наврўз кўшиқлари” (наврўз байрами ва баҳорий удумлар билан боғлиқ ўзбек халқ кўшиқлари) тўпламида бу кўшиқнинг турли вариантлари берилган. Бу маросимларни ўтказиш жараёнида театрлаштирилган

сахналарни ҳам мушоҳида этишимиз мумкин. Ҳаво ёғмаса, битта ходанинг тепа қисмига чўп боғлаб, одамга ўхшатиб қўғирчоқ яшаш, унга аёл кўйлагини кийгизиш, рўмол ўраш, момолардан бирининг уни кўтариб етти уйга бориши [9,98] бунинг бир мисолидир. Суғдий матн мазмун жиҳатидан фарқ қилсада, маросим бир хил мақсадда ўтказилгани аниқ. Суғдийлар матнидан маълум бўладики, у дуо ва афсун билан боғлиқ маросим бўлган. Ёмғир чакирувчи тошлар ва ёмғир афсунини қандай амалга ошириш ҳақидаги мазкур матн буддавий ёдгорликлар ичидан топилган. Б. Қариб таржимаси муқаддимасида Турфон экспедицияси материаллари билан кўп ишлаган олмониялик тилшунос олим Валтер Бруно Ҳеннинг айтган “матн мавзусига Хитой ё Ҳинд маданияти эмас, Марказий Осиё халқлари маданияти таъсири сезилади” мазмундаги сўзларини келтириб, Урхун ёдгорликларидаги туркий матнда ҳам мўжизавий тошлар ҳақида маълумот берилганлиги эслатиб ўтган ва туркий матн жуда қисқа эканлиги сабабли у суғдий матннинг бизга қоронги жойларини тушунишимизга ёрдам бермаслигидан афсусланган [15,17]. Матнда фойдаланилган сўз ва иборалар ҳам тадқиқочилар диққатини тортган. Мисол учун тошлардан бирининг номи “*xuti farnxuntak*”. Ҳозирги форс тилида бу сўзлар “*худий*” ва “*фархунда*” шаклларида учрайди.

В. Ҳеннинг томонидан 1945 йилда нашр этилан “Sogdian Tales” (“Суғдий эртаклар”) тўпламида жой олган яна бир адабий ёдгорлик форс тилига “Бозаргон ва рўҳи дарё” (“Савдогар ва денгиз руҳи”) деб таржима қилинган. Уни таржима қилган эронлик олим Зухра Заршинос монийлик таълимотига оид ёдгорликларга дахлдор бу матн дунёнинг энг қадимий қиссаларидан бири эканлигини таъкидлаган [12,197]. Зухра Заршинос берган маълумотларга қараганда, бу матнда ота-она ва фарзандлар ўртасида боғланган меҳр-оқибат ришталари тасвирланган. Достон мазмунидан маълум бўладики, у жуда хатарли вазъиятларда фарзандларнинг ўз ота-оналарини нажот бериш учун фидокорлик қилишлари, яқинларини хатардан халос этиш учун ўзлари хоҳламайдиган, ҳатто жирканадиган келажакка тан беришлари, ноодатий тарзда турмушга чиқишга рози бўлишлари, гоҳида ўз жонларини фарзандлик бурчини адо этиш йўлида қурбон қилишлари ҳақидаги достонлар сирасига киради. Фарзандлар, асосан қиз фарзанднинг қайғули қисмати, фидокорлик билан дев, илон, тўнка ва ҳоказоларга тегишга рози бўлиши, ота-она (аксар равоятларда ота) томонидан иложсизликдан фарзандини аянчли қисматга кўндирилиши мазмунидаги бундай қиссалар афсуннинг сеҳрли кучи йўқолиши, муҳаббат ва фидокорликнинг ғалаба қозониши билан поёнига етади. Вазъият тақозоси билан қийин вазъиятга тушиб қолган фидокор фарзандларни бахтли хотима кутади. Масалан, ўша дев, илон ё дарахт тўнкаси чиройли шаҳзодага айланиб қоладилар.

Бундай мазмундаги қиссаларни теранроқ англаш учун ўзбек халқ эртакларидан “Илоншоҳ” эртагини эслашимиз кифоя [16]. Худи шу мазмунда форсча “Султони мор” (“Илон султон”) эртаги борлиги ҳам эътиборга молик. Машхур “Соҳибжамол ва махлуқ” эртаги ҳам бахтли хотимага эга. Заршинос европа халқлари эртаги бўлган “Соҳибжамол ва махлуқ”, форсча “Султони мор” ва бошқа қиссаларни санаб ўтар экан, “Бозаргон ва рўҳи дарё” қиссасини фожеали яқун топадиган ибрий “Ефтах” (Jephthah) ё юнонликларнинг Идоменей фожелари каби яқун топадиган устураларга ўхшаш бўлиши ҳам мумкин деган ақидани баён этган. Чунки таржимон томонидан берилган маълумотга кўра бу нусха яхши сақланмаган ва ҳикоянинг қандай яқун топганлиги маълум эмас [12,198].

Энг қадимги давр адабиёти ва халқ оғзаки ижоди намуналари қиёсий таҳлили ва улар ҳақидаги фикрларни умумлаштириш натижасида шундай хулосага келишимиз мумкинки, ҳақиқатан “адабий алоқа ва ўзаро таъсирнинг куртаклари” энг қадимий даврларга бориб тақалади. Суғдийлар хати ўрнини араб ёзуви, суғд тили ўрнини янги форс тили ва турк тиллари эгаллашганига қарамай, улардан қолган адабий намуналар тилларда достон бўлган ва бугунги кунга қадар ўрганилмоқда. Ҳатто қадимий достонлар қаҳрамонлари саргузаштлари асосида бадиий филмлар ҳам суратга олинган. Халқ эртаклари йиғувчиларининг таъкидлашларича, олмонияликларнинг Рапунзел ҳикояси Фирдавсийнинг “Шоҳнома”сидаги Рудоба ҳақидаги қисса билан ажойиб ўхшашликларга эга. Уолт Дисней компанияси

томонидан Рапунзел ҳикояси асосида аниматсион филм ҳам яратилган. Хуллас, энг қадимий давр адабиёти ёдгорликлари ҳозир ҳам илҳом манбаи бўлиб хизмат қилмоқда.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Асқаров А. Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Университет, 2007. – 340 б
2. Воҳидов Р. XV асрнинг II ярми XVI асрнинг бошларида ўзбек ва тожик шеърлари (адабий алоқа ва ўзаро таъсир масалалари). - Т.: Фан, 1983 йил. 142 б
3. Vohidov R., Eshonqulov H.. O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi (Eng qadimgi davrlardan XIV asr oxirigacha). T.: Ozbekiston Yozuvcnilar uyushmasi Adabiyot jam g'armasi nashriyoti. 2006 yil. 528 b.
4. Геродот. История в девяти книгах. Изд-во «Наука», Ленинград, 1972. Перевод и примечания Г. А. Стратановского, под общей редакцией С. Л. Утченко. Редактор перевода Н. А. Мещерский. 216 абзац.
5. Кызласов Л.Р. Историко-культурное взаимодействие иранских и тюркских народов в средние века (язык, письменность, религия). Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2004. № 3
6. Маллаев Н. Ўзбек адабиёти тарихи. Биринчи китоб. Т.: “Ўқитувчи”, 1965 йил. 659 б.
7. Отахўжаев А. Илк ўрта асрлар Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд муносабатлари. Монография. –Т.: ART-FLEX, 2010.
8. Ртвеладзе Э. В. Маршрут Византийского посольство Зимарха по Средней Азии и Кавказу. Проблемы истории, филологии, культуры. 1 (47). Москва–Магнитогорск–Новосибирск, 2015 г. 354 – 364 с.
9. Маматқул Жўраев. “Наврўз кўшиқлари” (наврўз байрами ва баҳорий удумлар билан боғлиқ ўзбек халқ кўшиқлари). — Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти . 2007 йил. 164 б.
10. Муҳаммад С.. Ривояти сақой ва “Шоҳнома”-и Фирдавсий. Паёми донишгоҳи давлатии Хўҷанд. № 2 (39) , соли 2014 , с. 132-138.
11. جاويد كامروز خسروي. روابط فرهنگي ايرانيان و تركان (از دوران باستان تا سلطوقيان). - تهران: هزار کرمان، 1398 ه. ش. ص 320
12. زهره زرشناس. يك داستان سغدى بازرگان و روح دريا . مهر و داد و بهار. (1) يادنامه استاد دكتور مهرداد بهار. به كوشش اميركاوس بالا زاده. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1377. صحيفه‌هاي 197-208
13. فرای ریچارد دنلسون ميراث باستانی ايران. ترجمه مسعود رجب نيا. -تهران: انتشارات علمی و فرهنگي، سال 1368. ص 510
14. قريب بدرالزمان. رستم در روايات سغدى. شاهناماشينوسى 1 . - تهران: انتشارات بنياد شاهنامه فردوسى ، سال 1357. ص 44-53
15. قريب بدرالزمان . طلسم باران. انجمن فرهنگ ايران باستان دوره هفتم فروردين 1348 شماره 1
16. <https://ziyouz.uz/ozbek-xalq-ogzaki-ijodi/ozbek-xalq-ertaklari/ilonsho/>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000